

Г. Музикаджиева¹, А. Стойчев¹, В. Петков⁷, В. Карамиева², В. Спасова³, Л. Колева^{4,5},
Д. Хрїстова⁶, Н. Дїденкул⁵, Д. Колева⁷, Б. Карамїшев⁷, В. Яначкова⁶, А. Колев⁷,
Л. Перусанова¹¹, Св. Шумарова^{9,10}

СИНДРОМ ГІПЕРАКТИВНОГО СЕЧОВОГО МІХУРА – НЕЗРУЧНІСТЬ ЧИ ЗАХВОРЮВАННЯ

¹Лїкарня МВС, Софїя

²Кафедра з Акушерство, Медичний університет, Софїя

³Кафедра Медичної генетики, Медичний університет, Софїя

⁴Вїддїлення з оперативної гїнекологїї, УМБАЛСМ „Пирогов“

⁵УМБАЛ „Софїямед“

⁶ Національний центр інфекційних та паразитарних захворювань, Медичний університет, Софїя

⁷Медичний факультет, Медичний університет, Софїя

⁸Медичний комплекс „Д-р Щерев“ - Софїя

⁹Клініка хїрургїї, УМБАЛ „Александровска“

¹⁰Кафедра хїрургїї, Медичний університет, Софїя

¹¹СУ „Св. Клімент Охрїдскї“ – Медичний факультет

Summary. Muzykadjhieva G., Stoychev A., Petkov V., Karamysheva V., Spasova V., Koleva L., Khristova D., Didenkul N., Koleva D., Karamyshev B., Yanachkova V., Kolev A., Perusanova L., Shumarova Sv. **OVERACTIVE BLADDER SYNDROME – INCONVENIENCE OR DISEASE?** Overactive bladder syndrome is a common problem in everyday medical practice, which has a significant impact on the quality of life, affecting daily and social functions and productivity. Sexual dysfunction may also be observed. Objective: to raise awareness of this condition, consider various aspects of diagnosis and generalize step-by-step treatment and clinical observation to improve the quality of life of patients. The authors compare various methods of diagnosis and treatment of this pathology.

Key words: overactive bladder syndrome

Реферат. Музикаджиева Г., Стойчев А., Петков В., Карамиева В., Спасова В., Колева Л., Хрїстова Д., Дїденкул Н., Колева Д., Карамїшев Б., Яначкова В., Колев А., Перусанова Л., Шумарова Св. **СИНДРОМ ГІПЕРАКТИВНОГО СЕЧОВОГО МІХУРА – НЕЗРУЧНІСТЬ ЧИ ЗАХВОРЮВАННЯ ?** Синдром гїперактивного сечового мїхура є поширеною проблемою в повсякденній медичній практицї, яка має значний вплив на якїсть життя, зачїпаючи щоденнї й соціальнї функцїї та продуктивнїсть. Також можуть спостерїгатися порушення сексуальної функцїї **Мета:** пїдвижити обїзнаность щодо цього стану, розглянути рїзнї аспекти діагностики та узагальнити покрокове лїкування і клїнїчне спостереження для полїпшення якостї життя пацїєнтїв. Автори проводять порївняння рїзноманїтних методїв діагностики та лїкування означеної патологїї.

Ключовї слова: синдром гїперактивного сечового мїхура

Гїперактивний сечовий мїхур є клїнїчним синдромом, що включає безлїч симптомїв з боку сечостатевої системи.

Термін гіперактивного сечового міхура (ГСМ) вперше використаний у 1988 році Комітетом стандартизації термінології Міжнародного товариства континенції (International Continence Society – ICS), та відноситься до гіперактивності детрузора діагностованого за допомогою уродинамічних тестів [1].

Із роками дефініція ГСМ зазнала багато змін. Найточніше та прийняте у світі визначення дається Міжнародним товариством з континенції, яке характеризує надмірно активний сечовий міхур як комплекс симптомів, що характеризується невідкладними позивами з або без уринарної інконтиненції, зазвичай у поєднанні з поліактією (понад 8 сечовипускань на добу) і ніктурією (часте сечовипускання вночі), за відсутності уrogenітальної інфекції чи іншої патології [2].

Метою статті є підвищення обізнаності щодо цього стану, розгляд різних аспектів діагностики та узагальнення покрокового лікування і клінічного спостереження для поліпшення якості життя пацієнтів.

Синдром гіперактивного сечового міхура є поширеною проблемою в повсякденній медичній практиці, яка має значний вплив на якість життя, зачіпаючи щоденні й соціальні функції та продуктивність. Також можуть спостерігатися порушення сексуальної функції та сну. Очікується, що не лише урологи, а й гінекологи та лікарі загальної практики дедалі частіше зустрічатимуться із цим синдромом у своїй щоденній практиці.

Усі літературні дані свідчать про широку поширеність цього стану. За даними численних досліджень, у Європі він спостерігається у близько 16,6% населення старше 40 років. У США поширеність становить близько 43% серед жінок і близько 27% серед чоловіків. Дослідження European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), найбільше міжнародне дослідження на сьогодні (Irwin et al., 2006), виявило, що в Канаді та Великій Британії поширеність ГСМ становить 11,8%, зі схожими рівнями для чоловіків і жінок (10,8% у чоловіків та 12,8% у жінок). На жаль, у Болгарії відсутні дослідження, які охоплюють великі групи населення щодо поширеності цього синдрому [8].

Рис.1 Етіологія ГСМ

ГСМ може вражати як чоловіків, так і жінок у всіх вікових групах [3, 4]. Хоча він

частіше зустрічається серед осіб старше 40 років, синдром може також вражати дітей та молодь [5]. Поширеність ГСМ зростає з віком, і це підтверджується численними дослідженнями. Було встановлено, що тяжкість симптомів має пряму залежність від віку пацієнта: у більш старшому віці симптоми значно важчі [6, 7]. Це визначає необхідність більш ретельної оцінки скарг у цій віковій групі пацієнтів.

Незважаючи на значні досягнення останніх десятиліть, точна етіологія ГСМ залишається невизначеною, проте було ідентифіковано низку факторів ризику [9]. Ймовірні причини, які можуть призводити до розвитку ГСМ, поділяються на неврогенні та неневрогенні [8].

Постменопауза, пролапс тазових органів, гострі інфекції сечовивідних шляхів, функціональні порушення шлунково-кишкового тракту, ожиріння, вживання сечогінних засобів, таких як алкоголь та кофеїн, енергетичні та газовані напої, гостра їжа можуть додатково погіршувати симптоми ГСМ.

Симптоматичне визначення ГСМ допомагає у своєчасному встановленні початкового діагнозу, що дозволяє розпочати раннє та ефективне лікування [10].

Рис.2. Симптоми ГСМ

Багато пацієнтів мають комбінацію цих симптомів з різним ступенем вираженості. Ключовий елемент, який характеризує ГСМ — це невідкладність, яка разом із ніктурією та імперативним нетриманням вважаються найбільш тривожними симптомами [11–14].

За даними літератури, у чоловіків частіше зустрічається так званий «сухий синдром гіперактивного сечового міхура», за якого клінічно спостерігається невідкладність без імперативного нетримання сечі. У жінок частіше зустрічається «вологий синдром гіперактивного сечового міхура», що характеризується вираженою імперативною інконтиненцією. Спазм сечового міхура з відповідною симптоматикою може бути викликаний звуком води, що тече, або навіть самим очікуванням сечовипускання.

Відповідні ключові диференціальні діагнози повинні бути розглянуті та виключені перед підтвердженням діагнозу ГСМ [15].

Синдром надмірно активного сечового міхура на сьогодні є симптоматичним діагнозом. Діагностика включає детальний та цілеспрямований збір анамнезу та обстеження уrogenітальної системи. Правильний збір анамнезу є надзвичайно важливим для безпомилкової діагностики та може чітко підкреслити ймовірні фактори ризику виникнення ГСМ, такі як попередні хворобливі стани та хірургічні втручання, харчові звички та вживання ліків.

Клінічний огляд включає огляд живота, пальцеве ректальне дослідження простати у чоловіків та вагінальне обстеження у жінок для виявлення пролапсу піхви, а також основне неврологічне обстеження. Аналіз сечі та мікробіологічне дослідження рекомендовані для

всіх пацієнтів, щоб виключити інші супутні патології, такі як інфекції сечових шляхів, які можуть спричиняти подібні симптоми.

Стрес-тест сечового міхура є важливим у диференціально-діагностичному відношенні і проводиться шляхом наповнення сечового міхура, після чого пацієнту пропонують кашляти, щоб з'ясувати, скільки сечі витікає. Цей тест важливий при встановленні змішаного типу сечової інконтиненції, яка включає синдром гіперактивного сечового міхура та стресове нетримання сечі — наявне мимовільне виділення сечі, пов'язане з невідкладними позивами при мінімальних фізичних зусиллях.

Таблиця 1. Диференціальна діагностика ГСМ із іншими захворюваннями

Урологічні захворювання	<ul style="list-style-type: none"> • Уротеліальні карциноми (вкл. Ca in situ) • рецидивуюча інфекція сечовивідних шляхів • субвезикальна обструкція (гіперплазія простати, стриктура уретри) • Нетримання сечі через переповнення сечового міхура
Неврологічні захворювання	<ul style="list-style-type: none"> • інсульт • розсіяний склероз • деменція • діабетична нефропатія • спіна біфіда • травма спинного мозку
Системні патології	<ul style="list-style-type: none"> • застійна серцева недостатність • діабет, що призводить до поліурії
Медикаменти	<ul style="list-style-type: none"> • діуретики • наркотики • антихолінергетики

Інші методи діагностики включають ультразвукове дослідження для визначення кількості залишкової сечі та лабораторні аналізи. Аналіз крові може надати додаткову інформацію, включаючи рівень креатиніну та глікований гемоглобін.

Використання мікційного щоденника (стандартного відповідно до вимог ЄАУ), у якому відображаються кількість сечовипускань протягом дня та ночі, кількість сечових випадків на добу, невідкладні позиви та кількість використаних прокладок за 24 години, є важливим для оцінки тяжкості симптомів, для оцінки відповіді на лікування та його тривалості. Використання скринінгового опитувальника для гіперактивного сечового міхура має високу чутливість, але низьку специфічність щодо симптомів ГСМ і не може бути використано для діагностики інших захворювань.

У більш складних ситуаціях або у рефрактерних до лікування пацієнтів можуть бути застосовані інші додаткові тести, такі як уретроцистоскопія та функціональні (уродинамічні) дослідження. Уродинамічні дослідження дозволяють візуалізувати спонтанні скорочення детрузора у фазі заповнення сечового міхура і визначити їх амплітуду. Вони дають оцінку максимального обсягу сечового міхура і можуть допомогти визначити переважний компонент при змішаних формах нетримання. Це ключове для визначення індивідуального плану терапевтичного поведінки [9].

Урофлоуметричні характеристики СПМ:

- Знижена ємність сечового міхура
- Дуже високий максимальний дебіт за ненормально короткий час (1–3 с)

Цистотометрія – дослідження внутрішньоміхурного тиску в см водяного стовпа.

Надмірна активність детрузора характеризується мимовільними скороченнями детрузора під час фази заповнення на цистометрії, які можуть бути спонтанними або провокованими [12].

Рис.3. Урофлоуметрія – дослідження об'ємної швидкості потоку сечі у мл/с

Надмірна активність детрузора може бути:

- Фазовою — характеризується збільшенням амплітуди скорочень із збільшенням обсягу сечового міхура
- Термінальною — одиничне мимовільне скорочення детрузора при цистометричному об'ємі, що викликає нетримання і часто призводить до спорожнення сечового міхура.

Терміни «синдром гіперактивного сечового міхура» та «надмірна активність детрузора» не є взаємозамінними. У значній частині пацієнтів із синдромом гіперактивного сечового міхура може не бути детрузорної активності під час уродинамічного дослідження і невідкладність може бути викликана проблемою на рівні уротелію/субуротелію, проблемою на рівні уретри або невідкладність може походити з мозку та стовбура мозку. Із віком може спостерігатися погіршення деяких сегментів білої речовини, що призводить до дисфункціональних мікцій [21].

Згідно із рекомендаціями Європейської асоціації урології, лікування ГСМ здійснюється послідовно з використанням певних методів, як можливості запропоновані пацієнту. Як перша лінія терапії рекомендована поведінкова терапія та навчання пацієнтів суті цього стану. Друга лінія терапії – це рекомендовані фармакологічні методи, зокрема різні антимускаринові препарати, з перевагою тих, що мають пролонговану форму вивільнення. До останньої, третьої лінії терапії, відносяться інвазивні хірургічні методи лікування.

Нефармакологічне лікування (перша лінія лікування). Перша лінія лікування вважається поведінковою терапією, коли пацієнту рекомендується змінити спосіб життя: обмежити споживання напоїв, що містять кофеїн, газованих напоїв, рекомендується пити 6–8 чашок рідини протягом дня (уникаючи споживання рідини за 2 години до сну), регулювати вагу тощо. Поведінкова терапія не несе ризиків і її ефективність доведена у багатьох випадках [6, 13].

Тренування сечового міхура є частиною нефрамакологічного лікування з обнадійливими результатами і включає сечовипускання через рівні інтервали з їх поступовим збільшенням до 3–4 годин; вправи Кегеля, електричну стимуляцію тазового дна та вправи для тазового дна з біофідбеком або вагінальні тренування з використанням вагових тренажерів [1, 6, 13, 15].

Антихолінергічні (антимускаринові) препарати. Суттєвою проблемою при цих ліках є те, що мускаринові рецептори, на які вони впливають в сечовому міхурі, знаходяться і в інших органах тіла, що призводить до частих побічних ефектів, таких як сухість слизових оболонок, закріп, тахікардія. Попри те, що антимускаринова терапія залишається невід'ємною частиною лікування жінок із синдромом гіперактивного сечового міхура, все більше доказів свідчать, що ці препарати можуть впливати на центральну нервову систему

(антихолінергічне навантаження), особливо у літніх пацієнтів, що призводить до довгострокового зниження когнітивної функції та розвитку деменції [21]. Загалом рекомендації полягають у початку лікування з низьких доз та титруванні залежно від ефективності та побічних ефектів.

Протипоказаннями до застосування антимускаринових засобів є пацієнти з глаукомою, міастенією, важким виразковим колітом, токсичним мегаколоном або кишковою обструкцією через їх антихолінергічні ефекти на кишківник.

Б3 агоністи. Бета-1, бета-2 та бета-3-адренорецептори були виявлені в уротеліумі людини та м'язах детрузора, при цьому бета-3 рецептори сильно експресуються в сечовому міхурі та відповідають за розслаблення детрузора під час фази заповнення [22, 23, 24]. Мірабегрон є бета-3 агоністом, який був ліцензований і доступний з 2013 року. Використання мірабегрону є альтернативою для пацієнтів, що не реагують на антимускаринову терапію або мають виражені побічні ефекти. У мірабегрона інший профіль безпеки. Бета-3 рецептори знаходяться в судинах та серцевій тканині, що може призвести до підвищення артеріального тиску та змін у серцевому ритмі, назофарингіту. Переваги мірабегрону були досліджені серед чоловіків та пацієнтів похилого віку. Для пацієнтів, що не реагують на монотерапію, антимускаринові препарати можна комбінувати з бета-3 агоністом. Базуючись на даних двох рандомізованих досліджень щодо ефективності та безпеки комбінованої терапії, затверджена комбінація мірабегрону та соліфенацину [25].

Терапія третьої лінії. Ботуліновий токсин А — це хірургічний метод, за якого в стінку сечового міхура вводиться спеціальний вид ботулінового токсину — Onabotulinumtoxin A в дозі 100 ОД. Цей метод підходить як терапія другої лінії для пацієнтів, які не реагують на медикаментозне лікування. Ін'єкції ботулінічного токсину також підходять для багатьох літніх пацієнтів або тих, у кого є прояви деменції, для яких лікування антихолінергіками є протипоказаним [26].

Багато досліджень, що включають понад 2000 пацієнтів, підтвердили ефективність Onabotulinumtoxin A порівняно з плацебо, виявивши значне зниження частоти сечовипускань, ніктурії та невідкладних позивів [25]. Як побічний ефект від лікування спостерігається розвиток залишкової сечі через зниження скорочувальної здатності детрузора та хімічну денервацію. Однак це не призводить до довгострокових порушень здоров'я.

Сакральна нейромодуляція також є методом вибору для пацієнтів, які не піддаються консервативній терапії. Це імплантація електродів у сакральні нервові корінці, які отримують живлення від батареї, імплантованої в сідничній області, і подають низькоамплітудні електричні сигнали, тим самим впливаючи на нейронну активність детрузора. Механізм його дії ще не повністю вивчений, тому в більшості центрів спочатку імплантують тестовий пристрій, щоб оцінити, чи буде ефект задовільним і чи можна імплантувати постійне джерело живлення [29].

Багато рандомізованих досліджень підтвердили перевагу сакральної нейромодуляції перед антихолінергічними препаратами. Однак не було виявлено статистично значущих відмінностей у рівні задоволеності пацієнтів з сакральним нейромодулюючим пристроєм і тих, хто отримував ботуліновий токсин у м'язи детрузора [30].

Аугментаційна цистопластика. Це останній метод вибору. Він полягає в тому, що сегмент тонкої кишки анастомозується зі стінкою сечового міхура, таким чином зменшуючи внутрішньоміхуровий тиск. Це веде до покращення симптомів [27]. Однак ця операція має великий об'єм і пов'язана із численними ймовірними системними та локальними ускладненнями, які є набагато серйознішими, ніж надмірна активність детрузора. Це включає інфекції сечових шляхів, метаболічні порушення, затримку сечі та ймовірність потреби в самокатетеризації, у рідкісних випадках — тромбоемболія, утворення сечової фістули, кровотечі та кишкова обструкція [28].

Висновки

Результати дослідження вказують на необхідність подальшої розробки методів діагностики, покровоного лікування та клінічного спостереження за пацієнтами з означеною патологією.

Reference

1. Abrams P, Blaivas JG, Stanton SL and Andersen JT. The standardisation of terminology of lower urinary tract function. The International Continence Society Committee on Standardisation of Terminology. *Scand J Urol Nephrol Suppl.* 114:5-19.1988. Pub Med/NCB
2. Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al. Standardisation sub-committee of the international continence society. The standardisation of terminology in lower urinary tract function; report from the standardisation sub-committee of the international continence society. *Urology* . 2003
3. Leron E, Weintraub AY, Mastrolia SA and Schwarzman P: Overactive Bladder syndrome: Evolution and management, *Curr Urol* , 11-117-125.2018. PubMed/ NCBI View Article; Google Scholar
4. Abrams P, Kelleher CJ, Kerr LA and Rogers RG: Overactive bladder significantly affects quality of life. *Am J Manag Care* 6(Supple): S580-S590.2000. Pub Med/NCBI
5. Milsom I, Abrams P, Cardozo L, Roberts RG, Thuroff J and Wein AJ: How widespread are symptoms of an overactive bladder and how are they managed? A population based prevalence study. *BJU Int.*87:760-766.2001. Pub Med/NCBI View Article: Google Scholar
9. Кънчев С. Свърхактивен пикочен мехур , София 2009:12
8. Zhu J, Hu X, Dong X, Li L. Associations between risk factors and overactive bladder. A meta analysis. *Female pelvic Med Reconstr Surg* 2019;25(3):238-46.doi:10.1097/SPV.0000000000000531.Search Pub M
10. Robinson D, Cardozo L. Managing overactive bladder. *Climacteric*. 2019 Jun;22(3):250–256. PMID: 31034265. doi:10.1080/13697137.2018.1552254.
11. Arnold J, McLeod N, Thani-Gassalam R, Rashid P. Overactive bladder syndrome-management and treatment option . *Aust Fam Physician* 2012;41(110):878-83. Search Pub Med
12. Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al: The standardization of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. *Neurourol. Urodyn.* 2002; 21(2):167-78
13. Apostolidis A, Wagg A, Rahnam A'I MS, Panicker JN, Vrijens D, von Gontard A. Is there brain OAB and how can we recognize it? International Consultation on Incontinence-Research Society (ICI-RS) 2017. *Neurourol Urodyn.* 2018;37 (Suppl 4):S38-S45.doi:10.1002/nau.23506
16. Leron E, Weintraub AY, Mastrolia SA, Schwarzman P. Overactive bladder syndrome: Evaluation and management. *Curr Urol*. 2018;11:117–125. doi: 10.1159/000447205. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
17. Lightner DJ, Gomelsky A, Souter L, Vasavada SP. Diagnosis and treatment of overactive bladder (non-neurogenic) in adults: AUA/SUFU Guideline amendment 2019. *J Urol*. 2019;202:558–563. doi: 10.1097/JU.000000000000309. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
18. Coyne KS, Sexton CC, Bell JA, et al. The prevalence of lower urinary tract symptoms (LUTS) and overactive bladder (OAB) by racial/ethnic group and age: results from OAB-POLL. *Neurourol Urodyn*. 2013;32(3):230–237. doi: 10.1002/nau.22295. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
19. de Boer TA, Salvatore S, Cardozo L, et al. Pelvic organ prolapse and overactive bladder. *Neurourol Urodyn*. 2010;29(1):30–39. doi: 10.1002/nau.20858. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
20. Madhuvrata P, Cody JD, Ellis G, Herbison GP, Hay-Smith EJ. Which anticholinergic drug for overactive bladder symptoms in adults. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012;1:CD005429. doi: 10.1002/14651858.CD005429.pub2. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
21. Araklitis G, Thiagamorthy G, Hunter J *et al*. Anticholinergic prescription: are healthcare professionals the real burden? *Int Urogynaecol J* 2017;28(8):1249–1256. doi: 10.1007/s00192-016-3258-3
22. Andersson KE & Arner A. Urinary bladder contraction and relaxation: physiology and pathophysiology. *Physiol Rev* 2004;84(3):935–986. doi: 10.1152/physrev.00038.2003
23. Otsuka A, Shinbo H, Matsumoto R et al. Expression and functional role of beta-adrenoceptors in the human urinary bladder urothelium. *Naunyn Schmiedeberg's Arch Pharmacol* 2008;377(4–6):473–481. doi: 10.1007/s00210-008-0274-y
24. Drake MJ, Chapple C, Esen AA *et al.*; BESIDE investigators. Efficacy and safety of mirabegron add-on therapy to solifenacin in incontinent overactive bladder patients with an

inadequate response to initial 4-week solifenacin monotherapy: a randomised double blind multicentre phase 3B study (BESIDE). *Eur Urol* 2016;70(1):136–145. doi: [10.1016/j.eururo.2016.02.030](https://doi.org/10.1016/j.eururo.2016.02.030)

25. Fawzy F., et al. What are the benefits and potential harms of the surgical and non-surgical treatment options for the management of women with overactive bladder syndrome? https://www.crd.york.ac.uk/prospéro/display_record.php?ID=CRD42020192207

26. Magera, A., et al. Contemporary management of lower urinary tract disease with botulinum toxin A: a systematic review of botox (onabotulinumtoxinA) and dysport (abobotulinumtoxinA). *Eur Urol*, 2011. 60: 784. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21782318/>

27. Cody, J.D., et al. Urinary diversion and bladder reconstruction/replacement using intestinal segments for intractable incontinence or following cystectomy. *Cochrane Database Syst Rev*, 2012: CD003306. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22336788/>

28. Greenwell, T.J., et al. Augmentation cystoplasty. *BJU Int*, 2001. 88: 511. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11678743/>

29. Jairam, R., et al. Predictive Factors in Sacral Neuromodulation: A Systematic Review. *Urol Int*, 2022. 106: 323. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34058731/>

30. Amundsen, C.L., et al. Two-Year Outcomes of Sacral Neuromodulation Versus OnabotulinumtoxinA for Refractory Urgency Urinary Incontinence: A Randomized Trial. *Eur Urol*, 2018. 74: 66. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29482936/>

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 13.12.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 612.662.9:616.71-007.234-092.2:616.379-008.64-08:615.356:577.161.22

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14639910>

О. О. Якименко, О.П. Чорній

ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ КАЛЬЦІУ ТА ВІТАМІНУ ДЗ НА МАРКЕРИ КІСТКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ У ЖІНОК В ПОСТМЕНОПАУЗІ ХВОРИХ НА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2

Одеський національний медичний університет

Authors information:

О.О. Якименко <https://orcid.org/0000-0001-8141-077>

О.П. Чорній <https://orcid.org/0009-0003-4462-5483>

Summary. Yakymenko O. O., Chorniy O. P. **THE EFFECT OF CALCIUM AND VITAMIN D3 PREPARATIONS ON BONE METABOLISM MARKERS IN COMPLEX THERAPY IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH DIABETES MELLITUS 2.** – *Odessa National medical university; e-mail: nymba.od@gmail.com*. The prevalence of osteoporosis in patients with diabetes mellitus, doctors called osteoporosis “an underestimated complication of diabetes” . DM is one of the most important medical and social problems of health care, which will become increasingly important given the global trend of population aging.